

**O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO, NA ESCOLA NA
REGIÃO NORDESTE, COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL – DEZEMBRO DE 2022

EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**PRODUTO 1 -REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**
SUPRODUTO 3 - CURSO À DISTÂNCIA SEM TUTORIA

**JOÃO PESSOA
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID 13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Daniele dos Santos Ferreira Dias – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1897-3081>

Mariano Castro Neto – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezini Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

DOI: 10.5281/zenodo.7547828

FICHA CATALOGRÁFICA

CONTRACAPA

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto 1.3 Cursos de Capacitação a Distância sem Tutor, do Produto 1, do Eixo Assistência Técnica. O objetivo geral desse produto foi realizar capacitação a distância sem tutoria, aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas, conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades. Devido à pandemia da Covid 19, os cursos à distância sem tutoria, previstos para iniciarem em 2022, foram antecipados para o segundo semestre de 2021, dada a impossibilidade de realização dos cursos presenciais. Para a sua consecução, optou-se por adotar a mesma proposta pedagógica do curso de capacitação à distância com tutor, sendo ofertado em fluxo contínuo. Para avaliar a qualidade do curso, foi elaborado e aplicado 1 (um) questionário. Foram elaborados relatórios técnicos parciais e o relatório técnico final. Como resultado, nas duas turmas ofertadas, foram inscritos 2.482 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois) cursistas, destes foram certificados 19 (dezenove) concluintes na primeira turma e 384 (trezentos e oitenta e quatro) na segunda turma, totalizando 403 (quatrocentos e três) certificações nas duas ofertas. Constatou-se que o número de inscritos e de cursistas foi declinando ao longo do curso, tendo um conjunto de fatores produzido um expressivo abandono no curso, exigindo formas de replanejamento, no tocante ao material didático e ao Ambiente Virtual de Aprendizagem. Aqueles que permaneceram no curso, e concluíram com êxito, o avaliaram positivamente. Como contribuição, destaca-se que o curso a distância trouxe informações essenciais e atualizações no que tange à legislação própria dos Programas do FNDE, sobretudo, com relação à adesão, execução e prestação de contas, colaborando, significativamente, para a melhoria do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGES, da aprendizagem e da gestão democrática nas diversas escolas da rede pública da Região Nordeste.

Palavras-chaves: CECAMPE; Nordeste; Cursos a distância sem tutor, PDDE, IDEGES.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Bloco de abertura	16
Figura 2: Organização dos objetos de aprendizagem na sala de aula virtual	17
Figura 3: Objeto de aprendizagem do Módulo 1, Unidade I	17
Figura 4: Cursos ofertados pelo CECAMPE da região Nordeste	18
Figura 5: Cursos sem tutoria – fluxo Contínuo.....	18
Figura 6: Ambientação dos cursistas na plataforma Moodle.....	19
Figura 7: DI da sala virtual do Moodle.....	19
Figura 8: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle	20
Figura 9: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle	20
Figura 10: Atividade avaliativa - UNIDADE 1	21
Figura 11: Cadernos de atividades disponibilizados na plataforma Moodle	21
Figura 12: Atividade avaliativa - UNIDADE 3.....	22
Figura 13: Atividade avaliativa - UNIDADE 2.....	22
Figura 14: Banco de questões	23
Figura 15: Divulgação no Instagram de Chamada das Entidades Parceiras para Reunião	24
Figura 16: Formulário de Inscrição para a Oferta do Curso a Distância	25
Figura 17: Tela de acesso de usuários na Plataforma Moodle Classes.....	30
Figura 18: Tela de acesso de usuários na Plataforma CECAMPE-NE	31

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Situação das atividades do Curso à distância sem tutoria.....	32
---	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Número de inscritos, número de certificações, número de municípios - turma 1	26
Tabela 2: Número de inscritos, número de certificações, número de municípios - turma 2	27

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA SEM TUTOR	10
3.	METODOLOGIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	11
4.	A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO A DISTÂNCIA SEM TUTOR.....	12
4.1.	A organização do ambiente AVA	14
4.2.	As formas de mobilização e inscrição no curso.....	24
4.3.	A execução do curso e as formas de acompanhamento dos cursistas	26
4.4.	As estratégias de combate à evasão.....	28
4.5.	O monitoramento e a avaliação no contexto do curso a distância sem tutor	31
5.	RESULTADOS ALCANÇADOS.....	32
	Meta 1: Realização de 30 (trinta) capacitações, sendo uma por polo	33
	Meta 2: Estimativa de formação para quatro mil e oitocentos (4.800) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas as entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros)	33
	Meta 3: Dois (02) relatórios técnicos parciais e um (01) relatório final	34
	Meta 4: Aplicação de um (01) Questionário de avaliação	34
5.1.	Ganho para os que concluíram.....	34
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
	REFERÊNCIAS.....	37

1. INTRODUÇÃO

Este relatório objetiva apresentar as ações realizadas no âmbito do curso de Capacitação Técnica a distância sem tutoria, subproduto 1.3, do Produto 1 do Eixo Assistência Técnica, destinada aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste. As metas pactuadas no Projeto Técnico para o Curso sem tutorial foram:

- 30 (trinta) capacitações sem tutor (EAD), sendo 01 (uma) por polo;
- Estimativa de formação para 4.800 (quatro mil e oitocentos) dirigentes e técnicos ligados às Entidades Executoras – EEx, Unidades Executoras - UEx, Entidades Mantenedoras – EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Sociais, entre outros;
- 02 (dois) relatórios técnicos parciais e 1 (um) relatório final;
- Aplicação de um (01) Questionário de avaliação.

Este relatório final, antecedido pelos relatórios parciais, mostrará os objetivos e a justificativa para o curso, seus fundamentos, sua organização pedagógica e apontará seus avanços, limites e desafios.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA SEM TUTOR

A educação a distância tem se constituído numa ferramenta complementar de formação, ao lado da modalidade presencial. Está muito presente em cursos superiores, tanto em instituições públicas quanto privadas e tem sido considerada como um importante instrumento de democratização do conhecimento, inclusive para aqueles que não têm condições de frequentar um curso presencial. Neste sentido, faz parte deste Programa de Formação, a capacitação a distância com e sem tutor.

A capacitação técnica a distância ofertada no âmbito deste Projeto teve como objetivo realizar Capacitação Técnica a distância sem tutoria aos agentes envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola.

As capacitações a distância sem tutoria ocorreram no período de 18 de outubro de 2021 a 20 de dezembro de 2022, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem

– AVA. Considerando-se a amplitude territorial da região nordeste, os cursos de capacitação a distância tornaram-se a alternativa mais viável de atingimento de um maior número de participantes e escolas, de modo a disseminar as informações e orientações dos Programas.

3. METODOLOGIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O desenvolvimento desse projeto, no âmbito do Produto 1, foi orientado a partir das seguintes atividades realizadas em conjunto com a equipe do subproduto 1.2, cursos de capacitação à distância com tutor:

- Reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias;
- Reuniões com entidades parceiras (MEC/FNDE, UNDIME, UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, dentre outros) para o planejamento conjunto da capacitação a distância;
- Análise e validação do Plano de Trabalho por parte do FNDE e realização dos ajustes quando solicitados;
- Divulgação do evento nos polos e instituições parceiras;
- Realização de inscrições por meio eletrônico;
- Reuniões com a equipe local responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA;
- Disponibilização do material de estudos no AVA e organização/configuração da plataforma;
- Elaboração e aplicação de questionários para avaliação da qualidade da assistência técnica e modalidade adotada;
- Certificação dos cursistas;
- Produção de relatórios ao final de cada curso realizado;
- Extração de dados do Moodle para verificação do desempenho dos cursistas.

Além desses procedimentos metodológicos utilizados que se referem fundamentalmente às ações que deram as bases estruturais para a viabilização das capacitações, destacam-se as estratégias que foram realizadas nas respectivas formações:

- Realização de pesquisa bibliográfica e documental, com fins de elaboração de estratégias e metodologias visando contribuir com a boa gestão dos recursos do PDDE, não apenas no que se refere à adesão, execução e prestação de contas, mas sobretudo no que se refere eficiência do gasto e a melhoria dos índices de aprendizagem, retratados do IDEB;
- Realização de reuniões sistemáticas entre a equipe CECAMPE - NE e FNDE com fins de discutir/socializar/planejar o curso, visando a participação, o engajamento dos cursistas, o aproveitamento e o desenvolvimento/aquisição de uma concepção que coaduna gestão de recursos financeiros e melhoria da qualidade da educação;
- Elaboração relatórios de acompanhamento dos cursistas;
- Disparo de mensagens visando a motivação para o engajamento e desenvolvimento das atividades e *criação de grupos de WhatsApp*.

4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO A DISTÂNCIA SEM TUTOR

O Curso PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste contempla os seguintes temas: Fundamentos políticos, históricos, conceituais e legais. Ações Integradas. O PDDE e o financiamento da educação. Aspectos organizacionais para a gestão do PDDE. Constituição de Entidades Executoras. Gestão democrática, participação da comunidade e controle social do Programa. IdeGES. Procedimentos administrativos e financeiros para adesão, execução e prestação de contas. Melhoria da gestão do PDDE na Região Nordeste.

O curso está estruturado em dois módulos, cada um com 3 unidades e cada unidade com 4 tópicos. As unidades são independentes, porém são apresentadas de forma linear para sistematização dos estudos. Após a Apresentação do Curso e a exposição do Plano de Curso, da Metodologia e da Carta ao cursista, os conteúdos no Plano de Curso são estruturados da seguinte forma:

- **Módulo I - O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL**
 - Unidade 1 - O PDDE e ações integradas: um começo de conversa
 - Unidade 2 - O PDDE no âmbito da política educacional brasileira
 - Unidade 3 - Organizando o PDDE nas unidades da Educação Básica

- **Módulo II - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: PROCESSO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA ADESÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**
 - Unidade 1 - Procedimentos técnicos I: adesão e ações integradas
 - Unidade 2 - Procedimentos técnicos II: execução dos programas
 - Unidade 3 - Procedimentos técnicos III: prestação de contas

Durante o Módulo I, foi realizada a Apresentação dos cursistas, dos tutores, do plano de curso, orientações gerais de uso da Plataforma Moodle e a introdução temática (6 horas); Em seguida, foi feita a contextualização do FNDE e seus programas no âmbito da política e gestão da educação (6 horas), apresentação dos Objetivos, estrutura e funcionamento do PDDE e das Ações Agregadas (abordagem conceitual: o que, por que, para que, como, periodicidade, para quem, quanto) (6 horas). Foram, ainda, apresentados os Dispositivos legais do FNDE, PPDE: leis, MPs, decretos, portarias e resoluções (6 horas) e, por fim, efetivada a Revisão dos conteúdos e avaliação do Módulo I (6 horas).

Durante o Módulo II, foram abordados os Procedimentos Técnicos I: adesão aos programas (criação das UEx, atualização cadastral no PDDEWeb) (8 horas); Procedimentos Técnicos II: execução dos programas (colegialidade das decisões sobre a aplicação dos recursos, registro das reuniões em ata, levantamento dos preços de produtos e serviços, comprovação dos pagamentos) (8 horas); - Procedimentos Técnicos III: prestação de contas (planejamento, pesquisas, compras, formulários, regularizar pendências, passo a passo, análise e julgamento da prestação de contas) (8 horas); Revisão dos conteúdos; avaliação do Módulo II; e, em fechamento, as atividades de avaliação do Curso (6 horas).

Os cadernos de estudos e de atividades foram disponibilizados em formato PDF, com intuito de tornar-se mais acessível e poder ser lido em qualquer momento após baixado, mesmo com ausência de internet. Também foram disponibilizados tutoriais e vídeos. Estes materiais foram produzidos pela Equipe de pesquisadores o Produto 1, em parceria com os pesquisadores do Produto 2, do Eixo Assistência Técnica. O material foi concebido, desenvolvido e implementado a partir de uma linguagem dialógica própria para cursos **a** distância, com inserção de iconografia para destaques, lembretes, indicação de reflexões, *hiperlinks*, leituras de glossário e saiba mais, além de disponibilização de links para vídeos.

Além dos arquivos em formato PDF, foram disponibilizados para os participantes, dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem, vídeos e *podcast*.

O curso não contou com uma equipe de tutores, mas contou com o apoio da coordenação de eixo, coordenações estaduais, apoio técnico e estudantes de graduação, que ficaram responsáveis pelo acompanhamento e integração no curso, assim como relacionamento com os parceiros UNCME, UNDIME e CONSED. De fluxo contínuo, o curso a distância sem tutoria teve 2 (duas) ofertas, em decorrência da mudança de plataforma no decorrer do processo. A primeira oferta foi realizada pela plataforma Moodle Classes e a segunda pela plataforma Moodle CECAMPE-NE, customizada para atender as especificidades do curso. Em meados de 2022, foi incluído na equipe um Assistente Acadêmico da Área de TI, o qual auxiliou em larga escala melhorando a velocidade de atendimento na solução de dificuldades enfrentadas pelos usuários, assim como realizou melhorias técnicas nas configurações da instalação e sua customização do Moodle CECAMPE-NE. Além das adequações voltadas à entrada no curso, foram também reestruturados o Design Instrucional da sala, melhorando a forma de acesso aos materiais de estudo.

É importante destacar que a maioria dos participantes não tinha familiaridade com a Plataforma Moodle e, em virtude das dificuldades relacionadas ao período pandêmico, constatou-se o baixo acesso e domínio tecnológico. O período disponível para realização das ofertas foi superior aos 60 dias inicialmente planejados (como pode ser constatado no Cronograma das Turmas ora apresentado).

Os participantes puderam concluir o curso efetivando a **gestão de seu tempo** de maneira favorável à sua realidade, organizando seus horários de dedicação e respeitando os prazos do projeto.

Os cursistas aprovados, a partir da realização das atividades, receberam a **certificação** ao término do curso. Tais certificados ficaram disponíveis na plataforma para download e também foram enviados por e-mail.

4.1. A organização do ambiente AVA

De acordo com orientação do FNDE, utilizou-se a Plataforma *Moodle*, com instalação em servidor sob responsabilidade da UFPB. A plataforma, caracterizada como *Moodle Classes*, teve a sala customizada para o curso e inserção dos usuários. Na proposta inicial de *Design Instrucional* foram inseridos questionários no início e ao

final do curso, *podcast* de apresentação, arquivo introdutório em extensão *Portable Document Format* (PDF) e Objetos de Aprendizagem sistematizados por Módulos/Unidades, direcionando conteúdos e atividades.

De fluxo contínuo, a primeira oferta foi realizada por meio do *Moodle Classes* (<https://classes.sead.ufpb.br>). A segunda oferta aconteceu em instalação de Moodle específica para o CECAMPE-NE, disponível em <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br>. A opção por esse ambiente se deve ao fato de que, além do aval do FNDE e do suporte técnico da SEAD/UFPB, tratar-se de um ambiente virtual de aprendizagem dinâmico e que possibilita e potencializa relações pedagógicas de forma contínua por meio das suas ferramentas síncronas e assíncronas.

A identidade visual do AVA foi consonante ao material didático-pedagógico na busca por articular os elementos gráficos (cores e formas), que remetem os cursistas a referências visuais dos programas e ações abordados nos cursos. Para tanto, foi definida paleta de cores similares e complementares àquelas usadas em logomarcas, sites oficiais e outros materiais didáticos produzidos para os programas e ações abordados pelo FNDE. Considerou-se, ainda, para a seleção de cores e tipos de fontes, aspectos psicopedagógicos que pudessem favorecer o estímulo e a motivação dos cursistas para o estudo e a aprendizagem a partir dos materiais didáticos produzidos. Na primeira oferta, a sala de aula virtual foi organizada da seguinte forma:

Figura 1: Bloco de abertura

Fonte: <https://classes.sead.ufpb.br/>

O bloco de abertura apresentou a logo do CECAMPE-NE e os botões para acesso ao fórum de avisos e à biblioteca, onde poderiam ser encontrados os textos de estudo, os tutoriais em vídeo (direcionados ao youtube.com/cecampenordeste), e contatos com apresentação dos links diretos para envio de mensagens aos tutores. Abaixo do bloco de abertura, tivemos o vídeo tutorial: Como estudar na sala de aula virtual? (disponível em: <https://youtu.be/7jlWCJXEEQA>). Em seguida, o bloco de Ambientação, com o arquivo em PDF, com um texto de boas vindas, escrito pela coordenação do curso, além dos Questionários de avaliação do curso.

No bloco Introdução, foi apresentado um Podcast, gravado por uma das professoras autoras do material didático; o caderno de estudos com texto introdutório e o Fórum de apresentação.

Os conteúdos foram então organizados em por Objetos de Aprendizagem padrão *Scorm* sistematizados por Módulos/Unidades, direcionando conteúdos e atividades.

Figura 2: Organização dos objetos de aprendizagem na sala de aula virtual

Fonte: Moodle Classes, UFPB, 2022.

Figura 3: Objeto de aprendizagem do Módulo 1, Unidade I

Fonte: Moodle Classes UFPB

Mais adiante, os objetos de aprendizagem em formato Scorm foram suprimidos e os materiais foram disponibilizados com outros recursos do *Moodle* na busca por

facilitar ainda mais o acesso de usuários com baixo domínio tecnológico. Na segunda oferta, o Curso já estava alocado no Moodle CECAMPE-NE e assim, a navegação fora ainda mais facilitada com a instalação de plugins e melhoria do DI.

Figura 4: Cursos ofertados pelo CECAMPE da região Nordeste

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/>

Figura 5: Cursos sem tutoria – fluxo Contínuo

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 7: DI da sala virtual do Moodle

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 6: Ambientação dos cursistas na plataforma Moodle

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 8: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle

The screenshot displays the Moodle course interface. At the top, there is a navigation menu with options: Curso, Configurações, Participantes, Notas, Relatórios, and Mais. Below the menu is a 'Biblioteca' section. The main area features a grid of progress indicators for various course components: 'BOAS VINDAS! COMECE POR AQUI...', 'CONHECENDO O CURSO' (marked with a green check), 'MÓDULO I - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL', and 'MÓDULO II - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: PROCESSO TÉCNICO-OPERACIONAL...'. A central panel titled 'CONHECENDO O CURSO' is expanded, showing a list of study materials under the heading 'Caderno de Estudos - Introdução'. The list includes a document icon and the text 'Ver'. Below this, there are more progress indicators for 'Caderno de Atividades', 'Questionário Final - OBRIGATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO', and 'QUANDO CONCLUIR AS ATIVIDADES, SEU CERTIFICADO FICARÁ DISPONÍVEL AQUI'.

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 9: Cadernos de estudos disponibilizados na plataforma Moodle

This screenshot shows a more detailed view of the Moodle course page. The navigation menu and progress indicators are the same as in Figure 8. The central panel is now expanded to show the content of 'MÓDULO I - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS COMO POLÍTICA EDUCACIONAL'. Under the heading 'UNIDADE I - O PDDE E AS AÇÕES INTEGRADAS: UM COMEÇO DE CONVERSA', there is a list of study materials: a video titled 'Vídeo PDDE E AÇÕES INTEGRADAS - UM COMEÇO DE CONVERSA', a document titled 'Caderno de Estudos - Módulo 1 _ Unidade 1 ... LEITURA OBRIGATÓRIA', and a learning activity titled 'Atividade de Aprendizagem do Módulo 1 - Unidade 1'. Each item has a 'Ver' button. At the bottom right, there is a 'Receber uma nota' button.

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 11: Cadernos de atividades disponibilizados na plataforma Moodle

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=9>

Figura 10: Atividade avaliativa - UNIDADE 1

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=4>

Figura 13: Atividade avaliativa - UNIDADE 2

The screenshot shows the LMS interface for 'UNIDADE 2 - Atividade Avaliativa'. The page features a navigation menu on the left with options like 'Caderno de estudos - Intro...', 'MÓDULO I - O PDDE E A...', and 'UNIDADE 2 - Atividade Av...'. The main content area displays the course ID '202204-C3', the unit title 'UNIDADE 2 - Atividade Avaliativa', and a 'Visualizar questionário' button. Below the button, it states 'Método de avaliação: Nota mais alta' and 'Tentativas: 417'.

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=4>

Figura 12: Atividade avaliativa - UNIDADE 3

The screenshot shows the LMS interface for 'UNIDADE 3 - Atividade Avaliativa'. The page features a navigation menu on the left with options like 'MÓDULO I - O PDDE E A...', 'UNIDADE 2 - Atividade Av...', and 'UNIDADE 3 - Atividade Av...'. The main content area displays the course ID '202204-C3', the unit title 'UNIDADE 3 - Atividade Avaliativa', and a 'Visualizar questionário' button. Below the button, it states 'Método de avaliação: Nota mais alta' and 'Tentativas: 383'.

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=4>

Figura 14: Banco de questões

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/course/view.php?id=4>

Os princípios pedagógicos que nortearam as estratégias e as práticas pedagógicas realizadas no AVA *Moodle Classes* foram as seguintes:

- a) **Princípio da autonomia** - pressupõe independência e flexibilidade. Segundo Medeiros e Faria (2003), implica em "aprender a aprender" e a "aprender a fazer", de forma flexível, considerando tempo, espaço, ritmo e método de aprendizagem; sentimento de grupo e responsabilidade para além do envolvimento individual. Para tal, é importante prever atividades desafiadoras, que extrapolem os limites da disciplina, tais como: pesquisas, resolução de problemas e partilha de conhecimentos, debates, discussões, seminários, entre outros;
- b) **Princípio da aprendizagem colaborativa e cooperativa** - pressupõe uma integração em prol de objetivos construídos coletivamente e mediados pelo formador extrapolando a aprendizagem conceitual e factual, exercitando o desenvolvimento de atitudes de cooperação e solidariedade. Segundo Martins (2002), na aprendizagem colaborativa, destacam-se a participação ativa dos alunos e dos educadores, e o conhecimento é visto como um *constructo* social;
- c) **Princípio da Interação e da interatividade** - O sentido de interação é subjacente ao sentido de aprender segundo a perspectiva sócio-histórica de aprendizagem. O sujeito aprende na sua interação com o mundo, com as

coisas e com ele mesmo. A participação efetiva do aluno é elemento fundamental para que ocorra a interatividade, através de intervenções e contribuições na produção do conhecimento (OLIVEIRA, 2001) de forma compartilhada e mediada pelo educador.

Utilizar as ferramentas de comunicação disponíveis no AVA para promover interação entre os alunos e entre esses e o professor é fundamental para ocorrer uma efetiva aprendizagem em Curso sem tutoria / Fluxo Contínuo.

4.2. As formas de mobilização e inscrição no curso

A divulgação do Curso PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste deu-se com apoio das parcerias realizadas com o CONSED, a UNDIME e a UNCME, por meio das mídias sociais do CECAMPE Nordeste e por meio do site do Cecampe Nordeste e de *sites* de parceiros (exemplo: <https://undime.org.br/noticia/05-04-2022-14-01-cecampe-nordeste-promove-cursos-gratuitos-sobre-pdde-e-acoes-integradas>). Foram produzidos e disponibilizados, ainda, folders sobre processo de inscrição e outras informações relevantes para participação no curso. O chamamento para inscrições teve como público convidado Gestores(as) de Escolas Públicas, Presidentes e Técnicos de UEx, EEx, EM e representantes de Conselhos Sociais.

Figura 15: Divulgação no Instagram de Chamada das Entidades Parceiras para Reunião

Fonte: <https://www.instagram.com/p/CUDi1F9FU1I/>

No período de inscrições nos deparamos com diversas dificuldades, em virtude do período pandêmico, mas, também, pelo fato de o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UEPB) apresentar alto nível de complexidade para usuários com pouco domínio tecnológico – característica do público atendido –. Dessa forma, as inscrições foram viabilizadas com utilização da Plataforma de Formulários Eletrônicos *Respondi App*, a qual pode ser acessada com facilidade, desde que se tenha conectividade com a internet. O formulário de inscrição para preenchimento das turmas da primeira oferta trouxe como campos obrigatórios: ‘nome’, ‘CPF’, ‘e-mail’, ‘número telefônico’, ‘Estado’, ‘Município’, ‘Instituição/Escola’.

Figura 16: Formulário de Inscrição para a Oferta do Curso a Distância

Fonte: <https://form.respondi.app/L89RwvJm>

No processo de inscrição, decidiu-se por abrir o curso para qualquer escola e/ou município considerando a dificuldade de inserir o IdeGES como critério para participação no curso: seja porque o IdeGES era, na ocasião, bastante desconhecido da comunidade; seja porque o seu cálculo precisou ser revisto, como detalha os relatórios do eixo monitoramento; seja pela dificuldade em inserir esse campo nos formulários de inscrição. Dessa forma, liberou-se o IdeGES como critério, buscando democratizar o acesso.

Após inscrição, os usuários receberam orientações por e-mail para a entrada na Sala de Aula Virtual no Moodle Classes e início dos estudos. Os Estados foram organizados em polos/turmas (como pode ser constatado na introdução deste relatório). As dificuldades com inscrição persistiram e levaram a equipe a viabilizar,

com o aval da equipe da pró-reitoria de extensão, outras formas de inscrição, mais ágeis e mais intuitivas. Isso ajudou a ampliar o número de inscritos no curso.

4.3. A execução do curso e as formas de acompanhamento dos cursistas

As capacitações foram realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, (*moodle*) no período de setembro de 2021 a dezembro de 2022, considerando a modalidade de fluxo contínuo. O curso foi organizado em dois módulos, com uma carga horária total de 60 horas.

Conforme a Tabela 1, na primeira oferta do curso, inscreveram-se 271 (duzentos e setenta e um) cursistas, desses, 19 (dezenove) foram certificados. Na primeira oferta foi utilizado uma versão do *Moodle* que não gerava dados específicos que possibilitassem um acompanhamento mais sistemático.

Tabela 1: Número de inscritos, número de certificações, número de municípios - turma 1

POLOS	INSCRITOS	CERTIFICADOS
POLO_01_MACEIÓ		
POLO_02_SALVADOR		
POLO_03_BARREIRAS		
POLO_08_ILHEUS		
POLO_12_FORTALEZA		
POLO_15_SÃO_LUÍS		
POLO_16_IMPERATRIZ	271	19
POLO_18_BACABAU		
POLO_21_JOAO_PESSOA		
POLO_22_RECIFE		
POLO_29_NATAL		
POLO_30_ARACAJU		
TOTAL GERAL		

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/>

Na segunda oferta, esses problemas foram resolvidos com a migração para a plataforma *Moodle CECAMPE-NE*. Conforme mostra a Tabela 2, na segunda oferta inscreveram-se 2.211 (dois mil, duzentos e onze), cursistas, desses, 884 (oitocentos e oitenta e quatro) nunca acessaram a plataforma e apenas 384 (trezentos e oitenta e quatro) foram certificados. As duas ofertas **totalizaram 403** (quatrocentos e três) certificações.

Tabela 2: Número de inscritos, número de certificações, número de municípios - turma 2

POLO	INSCRITOS	NÃO ACESSAM	CERTIFICADOS
POLO_01_MACEIÓ	83	39	12
POLO_02_SALVADOR	56	20	10
POLO_03_BARREIRAS	51	2	7
POLO_04_VITORIA DA CONQUISTA	45	8	5
POLO_05_FEIRA DE SANTANA	60	19	11
POLO_06_ITABUNA	28	2	6
POLO_07_JACOBINA	44	6	10
POLO_08_ILHEUS	32	8	7
POLO_09_AMARGOSA	15	3	0
POLO_10_PAULO AFONSO	12	5	1
POLO_11_JUAZEIRO	28	7	10
POLO_12_FORTALEZA	94	33	20
POLO_13_CRATO	78	11	19
POLO_14_LIMOEIRO DO NORTE	22	3	7
POLO_15_SÃO LUÍS	286	174	18
POLO_16_IMPERATRIZ	99	65	10
POLO_17_BALSAS	59	34	9
POLO_18_BACABAU	101	67	2
POLO_19_CAXIAS	32	18	4
POLO_20_SANTA INES	102	80	7
POLO_21_JOAO PESSOA	233	81	43
POLO_22_RECIFE	153	39	31
POLO_23_CARUARU	69	32	14
POLO_24_TERESINA	90	19	26
POLO_25_PICOS	68	13	12
POLO_26_PARNAIBA	31	8	9
POLO_27_FLORIANO	29	10	3
POLO_28_SAO RAIMUNDO NONATO	23	6	4
POLO_29_NATAL	158	60	43
POLO_30_ARACAJU	46	12	9
TOTAL GERAL	2211	884	384

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/>

As estratégias de acompanhamento de cursos à distância têm se configurado como um grande desafio para os dias atuais, principalmente considerando uma realidade na qual o público focal está constantemente imerso em muitas atividades, principalmente as de gestão escolar.

Nesse sentido, foi elaborado pela equipe responsável pelo curso a distância sem tutoria, um instrumento de acompanhamento diário dos cursistas matriculados, que possibilitava aos pesquisadores envolvidos na ação, identificar os acessos, tempo de permanência no AVA, dentre outros e, a partir desse acompanhamento, à busca ativa dos cursistas matriculados. Contatos via e-mail, telefones, criação de grupos de watsap, foram algumas das estratégias adotadas para estimular os cursistas a realizarem o curso.

A extração de Relatórios do *Moodle*, durante o tempo de vínculo dos participantes no curso, foi outra estratégia adotada pela equipe. A partir desse mapeamento, os participantes passaram a receber constantes comunicações referentes ao andamento das atividades, e convites para participar de momentos síncronos em diálogos via Google Meet, e dos webinários realizados no período de 2021 e 2022, sobre o PDDE e as Ações Integradas na região nordeste, o PNATE e o Caminho da Escola.

Outra estratégia adotada para apoiar os cursistas, foi a criação de um canal de comunicação direto com o suporte da SEAD/UFPB. Por meio desse canal de comunicação, era possível dirimir dúvidas sobre acesso, dificuldades em navegar pela plataforma, solicitações de senhas e mudanças de senhas, dentre outros.

Nesse sentido, podemos destacar todo um planejamento realizado com o objetivo de criar as condições efetivas para que os cursistas pudessem se matricular e realizar o curso, em tempo hábil e com qualidade.

4.4. As estratégias de combate à evasão

A estrutura de um curso na modalidade a distância deve ser concebida com vistas a evitar evasão, por isso, um projeto dessa magnitude envolve profissionais de várias áreas e especialidades, variando conforme a natureza e objetivos do projeto. No caso do CECAMPE-Nordeste, o material foi produzido com o objetivo de motivar o cursista a:

- Aprender a aprender;
- Buscar soluções para as problemáticas levantadas sobre os Programas em estudo;
- Compartilhar e trabalhar junto a partir das problemáticas levantadas de forma contextualizada;
- Manter a comunicação e a troca de experiências e conhecimentos com outros cursistas e com a equipe de pesquisadores responsáveis pela ação de formação;
- Participar ativa e constantemente das atividades síncronas e assíncronas;
- Investir em estudos complementares de forma independente e autônoma.

A primeira etapa de um Projeto de Ensino, principalmente em um Curso a Distância, deve ser o reconhecimento de seu público. Nesse sentido, após efetivação das inscrições, inclusão dos usuários no AVA e início do período do curso, foram vivenciadas várias situações desfavoráveis à permanência e participação de inúmeros inscritos. O mais forte fator de impacto negativo foi gerado, sem dúvidas, pelas tribulações do período pandêmico. Dentre as outras, pode-se apontar relatos de cursistas inscritos por terceiros, não tendo conhecimento a respeito da dinâmica de estudos; ausência de internet e equipamentos arcaicos; falta de domínio tecnológico básico; período de chuvas avassaladoras (em especial na Bahia); suspensão temporária da plataforma para manutenção no período do final do ano de 2021. Ou seja, foi necessário a utilização de várias estratégias para encaminhar os cursistas ao término de suas atividades buscando a minimização dos índices de evasão. Pudemos constatar, mais de perto, as dificuldades dos participantes inscritos nos cursos à distância e assim identificarmos problemas diversos, sendo um deles, o não recebimento de mensagens enviadas pela Plataforma Moodle Classes, no contexto da primeira oferta, evidenciando o problema com a comunicação.

Visando melhorar a comunicação entre os inscritos e o CECAMPE-NE, a metodologia de Inscrição fora alterada, assim como implementados outros dados no formulário para viabilizar contatos. Passou-se a utilizar a Plataforma Even3, em sua versão gratuita, com foco na agilidade para configuração, facilidade de uso e qualidade dos dados e informações, por ser feita a verificação de CPFs, validade de e-mail, inscrições por polos, permitindo ainda o envio de mensagens aos participantes compondo um banco de dados útil. Além disso, fora também idealizada a instalação da Plataforma Moodle com customização própria para o CECAMPE-NE, atendendo as necessidades do público e facilitando a identidade do público com o projeto.

Vale ressaltar que, em análise pedagógica, fora apontada a densidade do material didático como problematizadora, também dificultando a conclusão do curso, sendo um quesito desmotivante à continuidade, por exigir um número de horas muito extenso de leituras. Nesse sentido, na Plataforma CECAMPE-NE, a disponibilização dos materiais foi reestruturada.

Figura 17: Tela de acesso de usuários na Plataforma Moodle Classes

Fonte: <https://classes.sead.ufpb.br/login/index.php>

Figura 18: Tela de acesso de usuários na Plataforma CECAMPE-NE

Fonte: <https://cecampenordeste.sead.ufpb.br/>

4.5. O monitoramento e a avaliação no contexto do curso a distância sem tutor

Com o objetivo de monitorar e avaliar o curso, foi organizado um questionário aplicado ao início e ao final do curso. Responderam ao questionário 143 (cento e quarenta e três) participantes, no início do curso, e 226 (duzentos e vinte e seis) participantes ao final do curso. Os resultados apresentados revelam a necessidade de a equipe de monitoramento avaliar as dificuldades de interação entre os cursistas e a equipe de suporte, como também o atendimento às demandas.

A cultura de educação a distância ainda está se consolidando no Brasil. Essa modalidade de capacitação ofertada pelo CECAMPE-NE foi a que apresentou maiores dificuldades de engajamento dos cursistas. Muitos iniciavam o curso, mas acabaram não finalizando. Mesmo na modalidade que tem a participação de tutores, **existem** dificuldades **para o** desenvolvimento das atividades.

Foram aprovados e certificados os cursistas que, ao final da formação, obtiveram resultado satisfatório nas atividades propostas em cada módulo, bem como a realização das atividades obrigatórias. São consideradas atividades obrigatórias as exigidas para fins de certificação e de acompanhamento da participação dos cursistas:

responder aos questionários "Percepção dos Cursistas sobre o PDDE" (Módulo I) e a "Avaliação do Curso" Módulo II) e realizar as atividades objetivas dos Módulos I e II.

5. RESULTADOS ALCANÇADOS

O Curso sem tutoria constitui-se em mais uma ação do CECAMPE - NE, em parceria com o FNDE, visando potencializar as ações de boas práticas de gestão já desenvolvidas no âmbito dos estados/municípios/escolas. As metas, as atividades e a situação atual das atividades do curso a distância sem tutoria são as constantes na Tabela 2.

Quadro 1: Situação das atividades do Curso à distância sem tutoria.

Metas	Atividades relacionadas:	Situação	%
a) 30 (trinta) capacitações sem tutor (EAD) por polo, sendo 01 (uma) por polo;	Reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações bem como fazer ajustes e/ou alterações necessárias; Reuniões com entidades parceiras (UNDIME, UNCME, e Secretarias de Educação) para o planejamento conjunto; O CONSED, apesar dos convites, não compareceu às reuniões; Divulgação do evento nos polos e instituições parceiras; Realização de inscrições por meio eletrônico; Reuniões sistemáticas com a equipe local responsável pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; Disponibilização do material de estudos no AVA e organização/configuração da plataforma;	Concluído	100%
b) Estimativa de formação para quatro mil e oitocentos (4.800) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas as entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros).	Oferta da formação com inscrição aberta em fluxo contínuo Mobilização e divulgação do curso em conjunto com entidades parceiras Realização da Capacitação a distância, sem tutoria, com carga horária de 60 horas, em dois módulos; Certificação de cursistas;	Concluído	100%
c) Um (01) Relatório técnico parcial e um (01) relatório técnico final;	Elaboração de 1 (um) relatório técnico parcial e 1 relatório técnico final, a partir do conjunto das ações realizadas no âmbito desse subproduto	Concluído	100%
d) Aplicação de um (01) Questionário de avaliação;	Análise dos instrumentos elaborados pela equipe do produto 3, do eixo	Concluído	100%

	Assistência Técnica, e aplicação, após validação do FNDE, no âmbito de cada uma das edições do curso a distância sem tutoria		
--	--	--	--

Fonte: Elaborado pela equipe de Assistência Técnica - CECAMPE/NE (2022)

Meta 1: Realização de 30 (trinta) capacitações, sendo uma por polo

De acordo com as metas estabelecidas no relatório técnico e especificamente acerca da meta 1, visa-se a realização **de 30 (trinta) capacitações, sendo 1 (uma) por polo**. A metodologia adotada para o alcance dessa meta, basicamente, constituiu-se a partir da realização de atividades como, **por exemplo: a) reuniões periódicas com o FNDE com fins de apresentar e discutir as propostas/ações, bem como fazer ajustes e/ou alterações nos Plano de Trabalho, quando necessário; b) reuniões com entidades parceiras (UNDIME, UNCME, e Secretarias de Educação) para o planejamento conjunto - , destacamos que o CONSED, apesar dos convites, não compareceu às reuniões; c) divulgação do evento nos polos e instituições parceiras e a realização de inscrições por meio eletrônico; d) reuniões sistemáticas com a equipe da SEAD/UFPB e pesquisadores responsáveis pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, com destaque para a disponibilização do material de estudos no AVA e organização pedagógica da plataforma. O cumprimento dessa meta em 100% foi possível com o apoio da equipe de professores pesquisadores, coordenadores, apoio da SEAD/UFPB e bolsistas envolvidos.**

Meta 2: Estimativa de formação para 4.800 (quatro mil e oitocentos) dirigentes e técnicos ligados às EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos sociais, entre outros

Conforme o Projeto Técnico, o objetivo da meta 2 se refere a oferta de formação para 4.800 (quatro mil e oitocentos) cursistas que prioritariamente fossem dirigentes e técnicos vinculados às EEx, UEx, EM, Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Sociais, entre outros. O curso foi ofertado em fluxo contínuo. Concluíram o curso e foram devidamente certificados 403 cursistas. A lista com os dados de cada participante por polo encontra-se neste Relatório.

Meta 3: Dois (02) relatórios técnicos parciais e um (01) relatório final

De acordo com as metas estabelecidas no relatório técnico, a meta 3 tem como objetivo a produção de 2 (dois) relatórios técnicos parciais e 1 (um) relatório final.

Os relatórios parciais, contendo o conjunto das ações desenvolvidas em função do alcance das metas pactuadas, foram elaborados e apresentados ao FNDE, no bojo do relatório do Eixo Assistência Técnica (2021-2022), que compõe o Projeto CECAMPE-NE na sua inteireza.

Este documento, sintetiza, portanto, o conjunto das ações desenvolvidas no biênio 2021-2022.

Meta 4: Aplicação de um (01) Questionário de avaliação

Foi aplicado questionário no início e no término do curso, como pode ser visto mais adiante, o que oportunizou a realização de uma avaliação global do curso, considerando aspectos relacionados aos objetivos e ao material didático. Os participantes que concluíram o curso, apresentaram uma avaliação bastante positivamente.

5.1. Ganho para os que concluíram

A execução do projeto se mostrou um desafio que enriqueceu a equipe de pesquisadores, por aproximarmos das demandas concretas das escolas, favorecendo um envolvimento mais direto com as questões mais atinentes à política educacional em sua materialidade, junto aos gestores das ações de programas voltados para escolas públicas em suas necessidades. Essa aproximação proporcionou o atendimento de necessidades das escolas, por meio da disponibilização de materiais em diversos formatos (vídeos, manuais e cadernos) voltados para demandas postas por cursistas em eventos promovidos pelo CECAMPE Nordeste, ao longo da vivência do projeto, sendo alguns deles (manuais),

desenvolvidos a partir de depoimentos de gestores e de respostas aos questionários aplicados nesses momentos formativos.

O Curso ofertado ampliou a qualificação profissional na perspectiva da melhoria da gestão dos programas, e foi avaliado positivamente pelos participantes, o que nos apresenta valores reconhecidos pelo público envolvido, principalmente no tangente ao material didático-pedagógico. Deve-se ainda considerar como ganho aos cursistas a participação em rede, fortalecendo trocas de experiências e conhecimentos.

Destaca-se, ainda, o fato de ter sido desenvolvida uma plataforma de formação à distância, com ambiente AVA e materiais didáticos específicos, que pode ser usada em outras formações.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de ações voltadas à capacitação dos agentes envolvidos com a gestão do PDDE e das Ações Integradas, no âmbito do CECAMPE-NE, tem contribuído com o Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste, uma vez que se constitui como uma importante estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da Educação.

A EaD é uma modalidade de ensino que, sem a qual, seria inviável atingir a meta de qualificar os gestores de cinquenta mil escolas na região nordeste, em curto espaço de tempo. Nesse sentido, a modalidade a distância torna-se imprescindível para alcançar as metas pactuadas. De acordo com dados do Inep, dos mais de 3,7 milhões de ingressantes no ensino superior no ano de 2020 (instituições públicas e privadas), mais de 2 milhões (53,4%) optaram por cursos à distância. Entende-se que **essa** modalidade de ensino no âmbito da extensão mostra um grande potencial formativo.

Destaca-se a contribuição do curso de capacitação à distância para a ampliação do nível de conhecimento dos programas do FNDE. Foi possível observar, a partir dos dados coletados em função da aplicação dos questionários de avaliação dos cursos, aumentos significativos de conhecimento entre o início e o final do curso. No início do curso, a maioria das ações integradas apresentava um nível de conhecimento “regular” para a maioria dos programas. Já ao final do curso, esses níveis se concentraram em um “bom” nível de conhecimento. Outro aspecto relevante

nos resultados ao final do curso é uma maior homogeneidade na percepção dos cursistas sobre as ações integradas do PDDE. Isso significa que o curso cumpriu com a sua finalidade.

O curso a distância sem tutoria, produzido e ofertado pelo CECAMPE-NE, encontra-se pronto, testado e ajustado, sendo transferido para o FNDE a fim de que possa fazer uso de todo esse material para a capacitação de mais agentes públicos envolvidos com a gestão do PDDE e das Ações Integradas, em suas próprias plataformas. Trata-se de um material de excelente qualidade e se constitui em um ganho direto para o FNDE, que extrapola o limite temporal deste Projeto.

Outra contribuição desse projeto se refere à experiência de produção que mobilizou a aproximação da Universidade às escolas públicas com olhar sobre programas financiados pelo FNDE voltados à melhoria da educação básica (PDDE e Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola). Dessa forma, provocou os pesquisadores responsáveis pela produção de materiais a aprofundar o estudo sobre a gestão dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, no âmbito desses programas, lançando o olhar para a realidade dessas escolas para buscar atendê-las em suas demandas formativas, estabelecendo e fortalecendo um importante canal de diálogo entre a UFPB/CECAMPE Nordeste e as escolas da região. Nesse sentido, essa experiência contribuiu para o fortalecimento de iniciativas que fazem valer a função social dessa Instituição, seguindo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pois a produção partiu de um processo de pesquisa fundamentado e os materiais foram utilizados em formações que se materializaram em ações de extensão, em diálogo frequente com os sujeitos das escolas públicas, parceiros e usuários das produções geradas no âmbito desse projeto.

Em se tratando das possíveis causas que resultaram na evasão no curso, em suas 2 (duas) edições, podemos citar a pandemia, a dificuldade em acessar a internet, a velocidade da internet, as dinâmicas do ano letivo e com isso a sobrecarga dos professores, dentre outros aspectos. Destaca-se o papel de toda a equipe do projeto no sentido de garantir não apenas o acesso, mas também a permanência e a conclusão do curso. Foram muitas reuniões e muitas horas adicionais de trabalho para que pudessemos alcançar os resultados esperados.

Como sugestões para futuras ofertas, é fundamental manter e fortalecer a relação com as entidades parceiras (UNCME, UNDIME E CONSED), visto terem papel essencial na implementação das políticas educacionais. Além disso, faz-se necessária a implementação de um sistema de gestão de informações capaz de atender às especificidades do CECAMPE-NE, ou seja, facilitando o acompanhamento de inscrições, identificação dos dados (exemplo: CPF, Estado/cidade, instituição de vínculo) e perfil do público envolvido.

Sugerimos, também, que a Plataforma Moodle do FNDE possa ser utilizada, minimizando dificuldades ocasionadas pelas configurações do servidor da UFPB, como o não envio de mensagens aos usuários inscritos.

Do um ponto de vista acadêmico, recomendamos a realização de estudos e pesquisas sobre a questão do abandono/evasão e da permanência nos cursos a distância, a fim de conhecer melhor o sentido e o alcance dessa formação, e de viabilizar, de uma forma mais positiva, a conclusão do curso.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 20.dez.2022.

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 20.dez.2022.

BRASIL. Lei nº 12.816, de 2013 – Dispõe sobre o apoio da União às redes públicas de educação básica na aquisição de veículos para o transporte escolar, e permite que os entes federados usem o registro de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em ações e projetos educacionais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/l12816.htm. Acesso em: 20.dez.2022.

BRASIL. Resolução nº. 04, de 04 de maio de 2020. Estabelece os critérios para o apoio técnico e financeiro às redes públicas de educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal, no âmbito do quarto ciclo (2021-2024) do Plano de Ações Articuladas – PAR. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4-de-4-de-maio-de-2020-255167285> . Acesso em 20.dez.2022.

BRASIL. Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.113-de-25-de-dezembro-de-2020-296390151> . Acesso em: 20.dez.2022.

MEDEIROS, M.; FARIA, E. T. (org.). Educação a Distância: cartografias pulsantes em movimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.

OLIVEIRA, Celina Couto de et al. Ambientes informatizados de aprendizagem: produção e avaliação de software educativo. Campinas: Papyrus, 2001.